

KOMPLEKS SON DAN KVADRAT ILDIZ CHIQRARISH

Ravshanova Adiba Narzullayevna
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani
36-maktabning matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada sonlardan ildiz chiqarish va ushbu jarayonda trigonometrik shakldagi kompleks sonlarga nisbatan qo'llanilgan usullarning tarixiy va hozirgi kun bilan qiyoslagan holdagi ilmiy asoslari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ildiz, darajaga ko'ratish, kompleks son, kompleks sonning moduli, Nyuton binomi, arifmetika kaliti, mavhum birlik.

Hozirgi kunda mamlakatimizda aniq fanlar, xususan, matematikaning rivojlanishi yuqori darajaga ko'tarildi. Albatta, diyorumiz olimlari ushbu fan bo'yicha salmoqli ilmiy meros qoldirganlarini hozirda ham butun dunyo tan oladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari muhiti tobora faollashib, kengayib bormoqda. Doimiy ravishda ortib borayotgan axborotlar ko'lami o'quvchi-talabalarning intellektual axborot madaniyati-qobiliyatini yuqori darajaga ko'tarishni talab qilmoqda.

Sonlardan kub ildiz hosil qilish hozirgi vaqtda Ruffini-Gomer usuli bilan nomlanuvchi metod yordamida anchagina oldin bajarilgan bo'lib, uni birinchi marta Ahmad an-Nasaviy o'z asarida bayon qilgan. Abul Vafo Buzjoniy esa birmuncha murakkabroq, ya'ni sonlardan uchinchi, to'rtinchi va yettinchi darajali ildiz chiqarish haqida ilmiy izlanishlar olib borgan. Abu Rayhon al-Beruniy esa sonlardan uchinchi va undan yuqori darajali ildiz chiqarish haqida asar yozishgan, ammo bu kitoblar bizgacha yetib kelmagan. Butun sondan istalgan natural darajali ildizhosil qilish haqidagi umumiy qoidani birinchilardan bo'lib, Umar Xayyom asoslab bergan, afsuski, ushbu masalaga bag'ishlangan «Arifmetika qiyinchiliklari» («Mushkulot al-hisob») nomli asari bizgacha yetib kelmagan.

Umar Xayyom o'zining algebraga oid asarida hindlarning sonlardan kvadrat va kub ildiz chiqarishga doir qoidasiga ikki handing kvadrati va kubiga asoslangan formulalarni tatbiq etib, uni isbotlaganini yozadi. Ushbu ta'rifdan shuni xulosa qilish mumkin, Umar Xayyomning "Nyuton binomi" formulasini ilmiy asosda butun ko'rsatgichlar uchun bilgan.

Butun sonlar ostidan ildiz chiqarishning umumiy usuli G'iyosiddin Jamshid al-Koshiyning «Arifmetika kaliti» asarida muxtasar bayon etilgan. Al-Koshiy keltirgan usul hozirgi vaqtdagi Ruffini-Gomer usuli bilan deyarli bir xil. U o'zining asarida ikki hadni istalgan natural darajaga ko'tarish deb nomlangan qoidani keltiradi.

Koshiy bu qoidani butun sondan irratsional ildiz chiqarishda uning kasr qismini hisoblash uchun ishlatadi. U binomial koeffitsiyentlarni daraja ko'rsatkichlarining elementlari deb ataydi⁴. Koshiy fikri bo'yicha kvadratning birgina daraja ko'rsatkichi elementiga, kub ikkita elementga va boshqa shunga o'xshash asosli gipotezalar ilgari suriladi.

Al-Koshiy bizning $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ formulaga mos keluvchi koeffitsiyentlarni ketma-ket hisoblash qoidasini jadval tarzida keltirgan.

Al-Koshiy binom qoidasini 5-daraja uchun ifodalagan, u hozirgi tanish

$$(a + 1)^n - a^n = \binom{n}{1} a^{n-1} + \binom{n-2}{2} a^{n-2} b + \dots + \binom{n-2}{n-2} a^{n-2} b^2 + \dots + b^n$$

formuladan biroz farq qiladi va Koshiy asarida to'liq kvadrat bo'lmagan sondan n-darajali ildiz chiqarishning taqribiy formulasi bor:

$$\sqrt[n]{a^n + r} = a + \frac{r}{(a + 1)^n - a^n}$$

Bu formula kvadrat ildiz uchun ushbu ko'rinishga keladi:

$$\sqrt{a^n + r} \approx a + \frac{r}{2a + 1}$$

O'z asarida u misol tariqasida 44240899506197 sonidan 5-darajali ildiz chiqarib ko'rsatadi⁵:

Bu misoldagi

$$\sqrt[5]{44240899506197} \approx 536 + \frac{21}{41423774028}$$

xatolikni qaraylik:

$$536^5 = 44240899506176$$

$$44240899506197 - 44240899506176 = 21$$

bundagi farq esa 185ga ko'p ekan, ya'ni 21ga kam ekan.

$$\left(536 + \frac{21}{41423774028}\right)^5 = (536,0000000005)^5 = 44240899506382$$

Bu sondan 5-darajali ildizni kalkulyator yordamida chiqarsak,

$$\sqrt[5]{44240899506197} = 536,0000000001$$

$$\sqrt{a^2 + r} = a + \frac{r}{2a+1} \quad \sqrt[3]{a^3 + r} = a + \frac{r}{3a^2+3a+1}$$

Bunda esa biz aniqlik darajasi yuqori ekanini ko'rishimiz mumkin. Bunday formulalar Nasaviy metodida quyidagi ko'rinishda uchraydi6:

Nasaviy formulasi $\sqrt{20}$ asosidani hisoblaymiz:

$$\sqrt{20} = \sqrt{4^2 + 4} = 4 + \frac{4}{9} \approx 4, (4);$$

XII asrda yashab ushbu soha bo'yicha ko'plab imiy asarlarni yozgan Abu Zakariya Muhammad ibn Abdullo al-Xasarning gipotezasi esa quyidagicha:

$$\sqrt{a^2 + r} = a + \frac{r}{2a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\frac{r}{2a}\right)^3}{\left(a + \frac{r}{2a}\right)}$$

$$\sqrt{20} = \sqrt{4^2 + 4} = 4 + \frac{4}{8} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\frac{4}{8}\right)^3}{\left(4 + \frac{4}{8}\right)} \approx 4,486$$

Abu Zakariya Muhammad ibn Abdullo formulasi bo'yicha hisoblaganda: Kalkulyator yordamida hisoblab chiqilgan natijada:

$$\sqrt{20} \approx 4,472$$

Bu yerda ni qanchalik kichik qilib tanlasak, shuncha xatolikka kam bo'ladi. Ushbu misoldan quyidagicha xulosa chiqarish mumkin: Abu Zakariya

Muhammad ibn Abdulloh formulasi Nasaviy formulasiga nisbatan natijadagi nisbiy xatolikni kichikroq darajada hosil qilar ekan.

Yuqoridagi biz tahlil qilib o'tgan usullar bo'yicha yevropalik P.Apianda (1527 yil) 8-daraja uchun, M.Shtifelda esa (1544 yil) umumiyroq shaklda ish olib borishgan.

Kvadrat tenglamalarni yechishda ba'zida ildiz ostida manfiy son hosil bo'lib qoladi, ya'ni kvadrat tenglamaning diskriminanti manfiy sondan iborat bo'ladi:

$$D = b^2 - 4ac < 0.$$

Ushbu o'rinda ildiz ostidan haqiqiy sonni chiqarish mumkin emas, u holda berilgan kvadrat tenglama ildizga ega emas. Shu vaqtgacha kvadrat ildiz chiqarish faqatgina musbat haqiqiy sonlar uchun aniqlanganligi o'qitirib kelingan. Manfiy haqiqiy sonlardan ildiz chiqarish ma'noga ega emas, ya'ni manfiy haqiqiy sonning kvadrat ildizi haqiqiy son bo'lmasligi mumkin.

Diskriminanti manfiy sondan iborat bo'lgan kvadrat tenglamalarni yechish uchun sonlar tushunchasini kengaytirish lozim bo'ladi. Bu holatda haqiqiy sonlar to'plamiga kvadrati -1 ga teng bo'lgan yangi i sonini kiritish to'g'ri yechim bo'ladi. Bu sonni mavhum birlik deb atash qabul qilingan. U holda quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$i^2 = -1$$

i soni bi ko'rinishdagi ko'paytma va $a+bi$ yig'indini kiritish imkoniyatini beradi. Ta'rif: $a+bi$ ko'rinishdagi ifodaga **kompleks son** deyiladi. Bunda **a** va **b** istalgan haqiqiy sonlar, i -mavhum birlik.

a soni **$a+bi$** kompleks sonning haqiqiy qismi, b ko'paytma esa mavhum qismi deb ataladi, **b soni mavhum qismning koeffitsiyenti** deyiladi.

Kompleks sonlar kiritilgach algebra, nazariy fizikaning gidrodinamika, elementar zarralar nazariyasi va hokazolardagi fikrlar hamda tushunchalar soddalashadi.

Shuni aytish joizki, kompleks sonlar bilan qo'shish va ayirish, ko'paytirish va bo'lish, darajaga ko'tarish va ildiz chiqarish amallarini bajarish mumkin.

$a+bi$ kompleks sonni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$a+bi=r\cos\varphi+ir\sin\varphi=r(\cos\varphi+is\sin\varphi). \text{ Bunda } r = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ va } \varphi$$

quyidagishartlarda topiladi:

$$\begin{cases} \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \end{cases}$$

Ushbu tenglamada r soni **$a+bi$ kompleks sonning moduli**, φ burchak esa **kompleks sonning argument** deb ataladi⁸.

Umumiy qilib aytganda, ikkita kompleks son o'zaro bir-biri bilan teng bo'lgan holatda, ularning modullari teng, argumentlari esa bir-biridan 2π ga karrali burchak miqdorida farq qiladi. Shuning uchun ham $\rho^n=r$ hamda $n\theta=\varphi+2k\pi$ yoki $\rho = \sqrt[n]{r}$ va $\theta = \frac{\varphi+2\pi k}{n}, k \in Z, n \in N$.

ρ va θ larning topilgan qiymatlarini yuqoridagi tenglikka qo'yamiz:

$$\sqrt[n]{r}(\cos\varphi + i \sin\varphi) = \sqrt[n]{r} \left(\cos\frac{\varphi+2\pi k}{n} + \sin\frac{\varphi+2\pi k}{n} \right)$$

Ma'lumki, har qanday haqiqiy koeffisientli ko'phadlar ham haqiqiy sonlar sohasida ildizga ega bo'lavermaydi, lekin bu hol kompleks sonlar to'plami uchun o'rinli emas ekan, ya'ni kompleks koeffisientli har ko'phad kompleks sonlar sohasida kompleks ildizlarga ega bo'ladi.

Shunday qilib, quyidagi muhim xulosalarga kelindi.

- 1.Kompleks sonlar sistemasi haqiqiy sonlar sistemasining kengaytmasidir.
- 2.Kompleks sonlar ichida kvadrati minus birga teng bo'lgan son mavjud.
- 3.Kompleks sonlar ustida qo'shish, ayirish,ko'paytirish, darajaga ko'tarish va ildiz chiqarish amallarini bajarish mumkin.
- 4.Har qanday kompleks sonni trigonometrik ko'rinishga keltirish mumkin.
- 5.Ko'mpleks sonlar uchun katta va kichik tushunchalari mavjud emas, ularni modullari bo'yicha solishtirishi mumkin.
- 6.Kompleks sonlar vektorlar kabi ya'ni parallelogram qoidasi bo'yicha qo'shiladi.

7. Trigonometrik ko`rinishda berilgan kompleks sonni darajaga ko`tarish uchun ushbu sonni modulini shu darajaga ko`tarish, argumentini esa shuncha marta ortirish lozim.
8. Kompleks sonlar xossalariidan foydalanib ko`plab trigonometrik ayniyatlarni isbotlash va yig`indilarni hisoblash mumkin.
9. Birning har qanday darajali ildizlari birlik aylana yoyini teng bo`laklarga bo`ladi.

Adabiyotlar:

1. Abduraxmonov A., Narmanov A., Narmuratov N. "Matematika tarixi"
Toshkent-2018 yil.
2. Xolmurodov E., Yusupov A., Aliqulov T. "Oliy matematika" 3-qism.
Toshkent- 2017.
3. E.Tufliyev, Bozarov Dilmurod Uralovich and Muhammadiyev Jahongir Matlubovich. "Effective Methods In Teaching Mathematics."(2021).